

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: УДК 616.831-002-092: 612.017.11-036

Мусаева Юлдуз Алпысовна
Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи
Ташкентский государственный медицинский университет
Мурадимова Альфия Рашидовна
Саидалиев Саидазиз Бахтиерович
Ферганский медицинский институт общественного здоровья

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730954>

АННОТАЦИЯ

В статье представлен краткий обзор литературы по хроническому лимфоцитарному воспалению с периваскулярным усилением моста, реагирующим на стероиды (синдром CLIPPERS). Обсуждаются дифференциальная диагностика, клинические и МРТ-характеристики синдрома CLIPPERS, а также подходы к лечению. Авторы представляют случай 19-летнего пациента с возможным синдромом CLIPPERS в городе Фергане (Узбекистан).

Ключевые слова: рассеянный склероз, CLIPPERS синдром, нейровоспаление, мост мозга.

Musaeva Yulduz Alpisovna
Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi
Tashkent State Medical University
Muradimova Alfiya Rashidovna
Saidaliyev Saidaziz Baxtiyarovich
Fergana Medical Institute of Public Health.

CASE FROM PRACTICE: CLIPPERS SYNDROME.

ANNOTATION

This article provides a concise review of existing literature pertaining to Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids (CLIPPERS) syndrome. The discussion encompasses key aspects such as differential diagnoses, characteristic clinical manifestations, and distinctive MRI features associated with CLIPPERS syndrome, as well as current treatment modalities. Furthermore, the authors present a case study of a 19-year-old patient from Fergana, Uzbekistan, exhibiting clinical and radiological findings suggestive of CLIPPERS syndrome.

Keywords: neuroinflammation, pons, multiple sclerosis, CLIPPERS syndrome.

Мусаева Юлдуз Алпысовна.
Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи
Тошкент давлат тиббиёт университети
Мурадимова Альфия Рашидовна
Саидалиев Саидазиз Бахтиерович.
Фаргона Жамоат Саломатлиги Тиббиёт Институти

АМАЛИЁТДАН ҲОЛАТ: CLIPPERS СИНДРОМИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада стероидларга жавоб берувчи, кўприк соҳасида периваскуляр кучайишга эга сурункали лимфоцитар яллиғланиш (CLIPPERS синдроми) бўйича адабиётларнинг қисқача кўриб чиқилиши тақдим этилган. CLIPPERS синдроминанг дифференциал диагностикаси, клиник ва МРТ хусусиятлари, шунингдек, даволаш усуллари муҳокама қилинади. Муаллифлар Ўзбекистоннинг Фарғона шаҳрида CLIPPERS синдромига гумон қилинган 19 ёшли беморнинг ҳолатини тақдим этадилар.

Калит сўзлар: тарқок склероз, CLIPPERS синдроми, нейрояллиғланиш, мия кўприги.

Синдром CLIPPERS (Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids) (хроническое лимфоцитарное воспаление с периваскулярным усилением моста, чувствительное к стероидам) - это относительно недавно определенное воспалительное заболевание центральной нервной системы (ЦНС), в большей

степени поражающее ствол мозга и, в частности, мост. Это состояние характеризуется сочетанием клинических симптомов, в основном относящихся к патологии ствола мозга, и характерным проявлением магнитно-резонансной томографии (МРТ) с точечным и криволинейным усилением гадолиния, «усыпающим» мост.[1] Заболевание впервые описано в 2010

году как отдельная форма энцефалита ствола мозга, сосредоточенного на мосту, которому характерно преобладающая патология Т-клеток и реагирует на иммуносупрессию глюкокортикостероидами (ГКС) [2]. У всех восьми пациентов из серии авторов были клинические симптомы, связанные с поражением ствола мозга, в частности атаксия походки и диплопия. Другие сопутствующие симптомы включали дизартрию, измененную чувствительность и парестезии лица, головокружение, нистагм, спастический парализ, потерю чувствительности и псевдобульбарный аффе́кт. Более поразительным был характерный рисунок изменений магнитно-резонансной томографии (МРТ), состоящий из «точечного и криволинейного» периваскулярного усиления гадолиния, «усеивающего» мост, а также дополнительные части ромбовидного мозга, такие как плечо моста, продолговатый мозг, средний мозг и/или мозжечок. У определенных пациентов был отмечен более тонкий радиальный рисунок подобных усиленных поражений за пределами ромбовидного мозга, распространяющийся в различной степени на спинной мозг или супратенториальные структуры ЦНС (на базальные ганглии, мозолистое тело). Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) выявил непостоянные рисунки, включая легкий лейкоцитоз, слегка повышенный уровень белка и/или (частично транзиторные) олигоклональные полосы СМЖ. Цитология СМЖ была отрицательной на злокачественные клетки у всех восьми пациентов. Питток и др. [2] и впоследствии также другие исследовательские группы провели обширные лабораторные, цереброспинальной жидкости, визуализационные и патологические исследования, чтобы тщательно исключить множество альтернативных причин этого состояния. Доказательств специфических воспалительных, демиелинизирующих, инфекционных, неопластических, паранеопластических или васкулитных расстройств отмечено не было. Важно отметить, что четырем пациентам была сделана биопсия мозга, которая показала преимущественно инфильтрацию Т-клеток в белом веществе заднего мозга, в основном, но не полностью периваскулярно, в сопровождении умеренного количества гистиоцитов и активированной микроглии. У всех пациентов был благоприятный начальный клинический ответ на введение высоких доз ГКС, отраженный клиническим и сопутствующим рентгенологическим улучшением. Однако состояние пациентов обычно ухудшалось после постепенного снижения дозы ГКС, и им требовалось хроническое лечение ГКС или другое иммуносупрессивное лечение в качестве поддерживающей терапии. Принимая во внимание преобладающую Т-клеточную периваскулярную воспалительную патологию в пораженной ткани ЦНС, клинико-рентгенологический ответ на иммуносупрессивную терапию и отсутствие явных доказательств других этиологий основного заболевания, было высказано предположение, что CLIPPERS является иммуноопосредованным воспалительным процессом неизвестной этиологии. [1] Патогенез CLIPPERS плохо изучен и в конечном итоге неизвестен. В совокупности патогенетические концепции в CLIPPERS по-прежнему основаны главным образом на предположениях и спекуляциях. Дальнейшие систематические исследования должны быть сосредоточены на более четком определении отличительных иммунопатологических, радиологических и серологических признаков, которые отличают это расстройство от других воспалительных расстройств ЦНС. Более глубокие исследования иммунопатологических результатов и анализов спинномозговой жидкости на цитокины и хемокины могут дать представление о природе воспаления при этом состоянии. [3]

В клиническом течении CLIPPERS проявляется характерно подострым образом и обычно сопровождается различной симптоматикой, связанной со стволом мозга, черепными нервами и/или вовлечением мозжечка, часто включая атаксию походки, дизартрию, диплопию и/или измененную лицевую чувствительность. [4]

В клиническом течении CLIPPERS синдром обычно проявляется подостро, с разнообразной симптоматикой, связанной с поражением ствола мозга, черепных нервов и/или мозжечка. Часто встречаются такие признаки, как атаксия походки, дизартрия, диплопия и/или нарушения чувствительности лица [4]. В 2017 году У. Тобин с соавт. [5] на основе анализа клинических, нейровизуализационных и патоморфологических признаков CLIPPERS синдрома, а также ответа на терапию глюкокортикостероидами (ГК) модифицировали диагностические критерии этого заболевания, предложенные в 2012 году Н. Симоном с соавт.

Пересмотренные диагностические критерии CLIPPERS синдрома (Тобин и соавт., 2017):

1. Клинические критерии:

- Подострое развитие симптомов поражения варолиева моста и мозжечка, возможно (но не обязательно), с другими признаками поражения центральной нервной системы (ЦНС), такими как когнитивные нарушения или миелопатия.
 - Хороший ответ на терапию ГК.
 - Отсутствие вовлечения периферической нервной системы.
 - Отсутствие другого объяснения имеющейся симптоматики.
- #### 2. Нейровизуализационные критерии (Магнитно-резонансная томография - МРТ):
- Очаги, гомогенно накапливающие контрастное вещество, без масс-эффекта, преимущественно расположенные в варолиевом мосту и мозжечке, диаметром обычно менее 3 мм.
 - Значительное уменьшение накопления контрастного вещества на фоне терапии ГК.
 - Площадь гомогенных очагов в режиме T2 ВИ не должна существенно превышать площадь накопления контрастного вещества в режиме T1 ВИ.
 - Очаги в спинном мозге, если таковые имеются, должны быть аналогичными по характеристикам в режимах T1 ВИ и T2 ВИ очагам в головном мозге.

3. Патоморфологические критерии:

- Значительная, преимущественно периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация, и диффузная паренхиматозная инфильтрация с возможным вовлечением как белого, так и серого вещества.
- Преимущественно Т-лимфоцитарная инфильтрация (CD4 и CD8) с макрофагами.
- Отсутствие значительной демиелинизации или только фокальная вторичная демиелинизация.
- Отсутствие другого лучшего объяснения имеющихся изменений [1, 6].

Установить диагноз достоверного CLIPPERS-синдрома позволяет только наличие всех вышеуказанных критериев. Если имеются лишь клинические и нейровизуализационные признаки, следует диагностировать возможный CLIPPERS-синдром. Предлагаемые диагнос- тические критерии могут не полностью отражать весь спектр возможных при этом заболева- нии изменений и требуют дальнейшего обследования.

Синдром CLIPPERS имеет широкий спектр дифференциальных диагнозов. Конкретный биомаркер заболевания отсутствует. Хотя нейропатологические находки при CLIPPERS, описанные на сегодняшний день, отличаются от РС, саркоидоза, нейро-Бехчета, глиомы и лимфомы, они никоим образом не являются специфическими. Выраженное периваскулярное воспаление Т-клеток, периваскулярный паттерн усиления гадолиния на МРТ и чувствительность к стероидам, по-видимому, согласуются с (ауто)иммуно-опосредованной природой этого состояния. До сих пор обширные и мультимодальные исследования не смогли идентифицировать другие хорошо известные (иммуно-опосредованные) системные заболевания или лимфолиферативные расстройства как исключительные причины CLIPPERS. Однако некоторые авторы высказывают опасения, что радиологически совместимые

CLIPPERS могут скрывать ряд различных патологий. До сих пор остается неясным, представляет ли CLIPPERS отдельную и независимую новую нозологическую единицу или синдром с гетерогенной этиологией. [7,8]

В этой статье представляем случай, где дифференциальный диагноз рассматривается с рассеянным склерозом. Не изученность эпидемиологических данных заболеваемости рассеянным склерозом в Узбекистане и отсутствие возможности использования биологических маркеров при РС затрудняет своевременной постановки диагноза.

Представляем наше клиническое наблюдение.

Пациент А., 19 лет, женщина, студент второго курса, второй ребенок от неродственного брака. Обратилась 04.07.2024 года в клинику Neuro Care с жалобами на слабость в правых конечностях, дрожание правой руки и нарушение походки. Из анамнеза выявляется что жалобы появились в течении нескольких дней, но пациент отмечает, что в течении нескольких месяцев дрожь в руке периодически появлялась и исчезала. Так же отмечает что три дня назад после ссоры с преподавателем состояние ухудшилось появилось слабость правых конечностей, нарушение походки, быстрая утомляемость. Из слов матери несколько месяцев назад

дочка жаловалась на ухудшение зрения и обращалась к офтальмологу. Офтальмолог рекомендовал обратиться к неврологу. К неврологу не обратились, ссылаясь на нехватку времени из-за учебы. Соматическое состояние без отклонений от нормы. В неврологическом статусе: горизонтальный легкий нистагм. Мышечная сила в правой руке – 3 балла, в левой руке – 5 балла; в ногах – мышечная сила в правой ноге – 3 балла, левой ноги – 5 балла. Мышечный тонус в правых конечностях повышен по спастическому типу. Сухожильные рефлексы высокие, с расширенными зонами. Анизорефлексия с акцентом справа, правосторонний симптом Бабинского, Якобсона-Ласка. Брюшные рефлексы отсутствуют. Пошатывание в пробе Ромберга. Походка – атактическая. Пальценосовую пробу выполняет справа с интенцией. Клинические и биохимические показатели в анализах крови – без отклонений от нормы. Проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и шейного отдела спинного мозга с контрастным усилением, в режиме T2ВИ выявлен гиперинтенсивный, на T1 ВИ гипointенсивный очаг в варолиевом мосту, линейный формы очаг в белом веществе лобной доли. (Рис.1) Шейный отдел спинного мозга без патологии.

Рисунок 1. МРТ (1,5Т) головного мозга с контрастным усилением (от 03.07.2024 год)

- очаговое инфильтративное поражение левой половины моста, гипointенсивное на T1 ВИ диаметром до 9 мм
- гиперинтенсивное на FLAIR диаметром 9 мм
- МРТ-картина на T1 ВИ (SG) без видимых изменений
- гиперинтенсивное на T2 ВИ (CO) диаметром 9 мм

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) не подтвердила наличия опухоли. Пациенту поставлен предварительный диагноз «рассеянный склероз». И проведена 3 процедуры плазмафереза, так же нейропротекторами, метаболитами, антиоксидантами и витаминами. От пульстерапии ГК родители и пациент отказались.

После лечения симптомы полностью регрессировали. Больная была выписана в удовлетворительном состоянии с амбулаторным продолжением лечения препаратами витамина Д, витаминным комплексом В и амантадином.

В течении больше месяца пациента ничего не беспокоило. Но 15.09. ого пациент обратился с жалобой на лёгкую слабость правых конечностей. Повторно проведено МРТ головного мозга, где обнаружено новый патологический очаг сферической формы в белом веществе теменной доли. (Рис 2).

Рисунок 2. МРТ (1,5Т) головного мозга (от 16.09.2024г)

а. очаговое инфильтративное поражение с четкими неровными контурами теменной доли правого полушария, гиперинтенсивное на T2 ВИ, FLAIR, ДВИ и гипоинтенсивное на T1 ВИ, диаметром до 9 мм

б. очаговая инфильтрация паренхимы лобной доли левого полушария с четкими неровными контурами, гиперинтенсивное на T2 ВИ, FLAIR, ДВИ и гипоинтенсивное на T1 ВИ, диаметром до 6 мм

с. очаговое инфильтративное поражение левой половины моста, гиперинтенсивное на T2 ВИ, FLAIR, ДВИ и гипоинтенсивное на T1, диаметром до 9 мм

д. слабовыраженная очаговая инфильтрация паренхимы подкорковой области левого полушария с четкими неровными контурами, проекции таламуса

Пациенту назначено пульстерапия метилпреднизалоном 1г в течении пяти дней, затем продолжено в таблетированной форме преднизолона с постепенным снижением дозы, поддерживающая доза 20 мг. Симптомы опять регрессировали.

В течении месяца пациент принимал преднизолон 20 мг и сделано контрольное МРТ головного мозга (Рис 3). Радиологическая картина улучшилась, очаги уменьшились в объеме, новые не появились.

Рисунок 3. МРТ (ЗТ) головного мозга от 15.11.2024

а. очаговое инфильтративное поражение левой половины моста, гипоинтенсивное на T1-ВИ, диаметром до 7,5 мм

б. очаговое инфильтративное поражение с четкими неровными контурами теменной доли правого полушария, гипоинтенсивное на T1-ВИ, диаметром до 6,5 мм

в. очаговое инфильтративное поражение левой половины моста, гиперинтенсивное на FLAIR

г. очаговое инфильтративное поражение левой половины моста, гиперинтенсивное на T2-ВИ

Обсуждение.

Таким образом, у больного отмечалось ремиттирующее течение недуга с односторонней симптоматикой в виде преимущественно правостороннего гемипареза и координационные расстройства. Клиническая картина соответствовала поражению ствола мозга, преимущественно слева. При нейровизуализационных исследованиях неизменно выявлялись очаги в стволе мозга с дальнейшим распространением на область подкорковых структур слева. Юный возраст пациента, периодическое течение заболевания с развитием пирамидно-мозжечковой клиники, гиперинтенсивные очаги в режиме T2 ВИ, которые аккумулировали контрастный препарат в режиме T1 ВИ, при первом визите в клинику заставляли прежде всего предполагать рассеянный склероз, диагноз которого и был первоначально поставлен. Однако, когда больной вновь обратился в клинику, этот диагноз стал вызывать сомнения. Нормальные зрительные вызванные потенциалы, отсутствие изменений глазного дна и урогенитальных нарушений, столь типичных для этого заболевания, отсутствие супратенториальных очагов при МРТ заставили усомниться в верности поставленного диагноза. В качестве возможного диагноза рассматривались глиальная опухоль, первичная лимфома ЦНС, нейросаркоидоз, системный васкулит, первичный ангиит ЦНС. Установить диагноз достоверного CLIPPERS-синдрома позволяет лишь наличие всех представленных признаков. Если имеются лишь клинические и нейровизуализационные проявления, следует диагностировать вероятный CLIPPERS-синдром. Предлагаемые диагностические критерии могут не полностью отражать весь спектр возможных при этом заболевании изменений и требуют дальнейшего уточнения.

Таким образом, исходя из предложенных диагностических критериев, диагноз у нашего пациента должен быть сформулирован как «вероятный CLIPPERS-синдром». Для достоверного диагноза этого заболевания необходимо выполнение биопсии ткани мозга с морфологическим подтверждением, однако пациент отказался от проведения этого исследования.

«Красными флажками» при подозрении на CLIPPERS-синдром являются: отсутствие ответа на терапию ГК; отсутствие таких

характерных признаков, как дизартрия и атаксия; отсутствие очагов в варолиевом мосту, выявляемых при МРТ; внезапное развитие; гипертермия; подавление сознания; эпилептические припадки в дебюте болезни; менингизм; потеря веса тела; наличие экстракраниальной патологии; плеоцитоз в ЦСЖ $>100/\text{мл}^3$; выявление злокачественных клеток в ЦСЖ [9, 10]. Ни одного «красного флажка» у нашего пациента не было.

Лечение CLIPPERS-синдрома заключается в применении неселективных иммуносупрессоров, что обусловлено присутствием в очагах как T-, так и B-лимфоцитов. Рандомизированных контролируемых исследований, посвященных терапии CLIPPERS-синдрома, не проводилось в связи с редкостью этого заболевания. Наиболее часто применяют внутривенное введение 1000 мг метилпреднизолона в течение пяти дней с последующим переходом на длительный пероральный прием малых (20–30 мг) доз преднизолона, что позволяет эффективно предупреждать возникновение новых обострений. Длительность приема ГК индивидуальна – лечение должно продолжаться до достижения клинико-радиологического эффекта [11]. Как предполагают, назначение ГК в комбинации с иммуномодуляторами или иммуносупрессорами (азатиоприн, циклофосфан, метотрексат, ритуксимаб) окажется более действенным, чем использование только ГК. Предлагается постепенно наращивать дозу цитостатиков на фоне ежедневного приема 20 мг преднизолона до достижения их целевых доз (метотрексат – 22,5 мг/сут, азатиоприн – 20 мг/сут). Такое сочетание, вероятно, позволит снизить дозы иммуносупрессоров, что приведет к уменьшению нежелательных явлений. На фоне постоянной иммуносупрессивной терапии возможно достижение стойкого положительного эффекта. В представленном клиническом случае пациент еще не получал длительной иммуносупрессивной терапии после курсов ГК, что и не вызвало развитие обострений. У некоторых пациентов с длительным течением заболевания наблюдается нарастание симптоматики, несмотря на агрессивную иммуносупрессивную терапию, что указывает также на наличие невоспалительного нейродегенеративного процесса [6]. У нашего пациента об имеющемся нейродегенеративном компоненте свидетельствует истончение мозолистого тела. При CLIPPERS-синдроме необходимо проводить МРТ в динамике, так как клиническая ремиссия на фоне терапии ГК сопровождается значительным снижением или полным исчезновением накопления контрастного вещества при нейровизуализации, которое вновь появляется при очередном обострении, что помогает в установлении диагноза. Если же, несмотря на применение адекватных доз ГК, развивается очередное обострение или наблюдается отрицательная динамика при МРТ, диагноз CLIPPERS-синдрома должен быть пересмотрен.

Список литературы

1. Dudesek A, Rimmele F, Tesar S, Kolbaske S, Rommer PS, Benecke R, Zetl UK. CLIPPERS: chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids. Review of an increasingly recognized entity within the spectrum of inflammatory central nervous system disorders. *Clin Exp Immunol.* 2014 Mar;175(3):385-96. doi: 10.1111/cei.12204. PMID: 24028073; PMCID: PMC3927899.
2. Pittock SJ, Debruynne J, Krecke KN и др. Хроническое лимфоцитарное воспаление с периваскулярным усилением моста, реагирующее на стероиды (CLIPPERS) *Brain.* 2010;133:2626–2634. doi: 10.1093/brain/awq164.
3. Taieb G, Wacogne A, Renard D, Figarella-Branger D, Castelnovo G, Labauge P. Новый случай хронического лимфоцитарного воспаления с периваскулярным усилением моста, реагирующим на стероиды с исходной нормальной магнитно-резонансной томографией. *Brain.* 2011;134:e182. doi: 10.1093/brain/awq390. ответ автора e183.
4. Simon NG, Parratt JD, Barnett MH и др. Расширение клинического, радиологического и нейropатологического фенотипа хронического лимфоцитарного воспаления с периваскулярным усилением моста, реагирующим на стероиды (CLIPPERS) *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2012;83:15–22. doi: 10.1136/jnnp-2011-301054
5. Tobin W, Guo Y, Krecke K, et al. Diagnostic criteria for chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids (CLIPPERS). *Brain.* 2017 Sep 1;140(9):2415-2425. doi: 10.1093/brain/awx200.
6. Schmidt TE, Pronin IN, Kazantsev KY, Voskresenskaya ON, Damulin IV, Aleksandrov AA, Yakhno NN. CLIPPERS syndrome. *Nevrologiya, neiropsikhiatriya, psikhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.* 2018;10(2):76-82. (In Russ.) <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-2-76-82>
7. Scolding N. Другая BSE. *Мозг.* 2011;134:2194–2196. doi: 10.1093/brain/awr181. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Кира Дж. Расширяющийся фенотип CLIPPERS: это болезнь или синдром? *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2012;83:2–3. doi: 10.1136/jnnp-2011-301626.
9. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine.* Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
10. Khodjyeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, 2020. P 434-438*
11. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research.* 25(5): 1-7, 2018;
12. Kleinschmidt-De Masters B, West M. CLIPPERS with chronic small vessel damage more often overlap small vessel vasculitis? *J Neuropathol Exp Neurol.* 2014 Mar; 73 (3): 262-7. doi: 10.1097/NEN.000000000000050.
13. Шмидт Т Е. Редкие демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы. *Неврологический журнал.* 2016; (5):252-64. [Shmidt TE. Rare demyelinating diseases of the central nervous system. *Nevrologicheskizhurnal.* 2016;(5):252-64. (In Russ.)]
14. Gabilondo I, Saiz A, Graus F, Villoslada P. Response to immunotherapy in CLIPPERS syndrome. *J Neurol.* 2011 Nov;258(11):2090-2. doi: 10.1007/s00415-011-6068-z. Epub 2011 May 8

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000